

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Айдарова Н.П

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ЭПИСПАДИИ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ФОНАХ**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

